

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В МНОГОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ УЗБЕКИСТАНА.

Асланова Шаходат Тураевна

Преподаватель русского языка Университета
«ЯНГИ АСР»

E- mail: shakhodat.aslanova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20389469>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 22-may 2026 yil

Ma'qullandi: 24-may 2026 yil

Nashr qilindi: 26-may 2026 yil

KEYWORDS

Узбекистан, цифровые
технологии, русский язык,
многоязычие, билингвизм,
методика преподавания,
коммуникативная
компетенция, межкультурная
коммуникация, высшее
образование.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются особенности преподавания русского языка в условиях многоязычной среды Узбекистана. Анализируются основные трудности, возникающие у студентов в процессе изучения русского языка, а также современные методы и подходы, способствующие повышению эффективности обучения. Особое внимание уделяется коммуникативному подходу, использованию цифровых технологий и формированию межкультурной компетенции студентов. Отмечается насколько важна внедрения инновационных педагогических методов в образовательный процесс высших учебных заведений.

Введение

В современных условиях глобализации и активного развития международных связей возрастает роль русского языка как одного из важнейших средств межкультурной коммуникации. В Республике Узбекистан русский язык продолжает занимать значимое место в системе высшего образования, науки, культуры и профессиональной деятельности. Владение русским языком предоставляет студентам дополнительные возможности для получения качественного образования, доступа к научным источникам и дальнейшего профессионального роста.

Особенностью образовательной среды Узбекистана является её многоязычный характер. Большинство студентов свободно владеют узбекским языком, а также изучают русский и английский языки. В отдельных регионах страны распространены и другие языки. Подобная языковая ситуация способствует формированию свободного владения языком среди молодёжи.

Вместе с тем преподавание русского языка в многоязычной аудитории требует применения современных методических подходов, учитывающих уровень языковой подготовки студентов, культурные особенности и специфику речевой коммуникации. В связи с этим возрастает необходимость совершенствования методов обучения русскому языку в высших учебных заведениях.

Важность и актуальность этой статьи определяется необходимостью исследования особенностей преподавания русского языка в условиях многоязычной образовательной среды Узбекистана и поиска эффективных педагогических решений. Многоязычие как фактор образовательного процесса

Современная система образования Узбекистана развивается в условиях многоязычия. Студенты ежедневно используют несколько языков как в учебной деятельности, так и в повседневном общении. Русский язык выступает не только как учебная дисциплина, но и как средство межнационального общения.

Многоязычная среда оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на процесс изучения русского языка. С одной стороны, владение несколькими языками способствует развитию языковой гибкости, коммуникативных навыков и способности к быстрому усвоению новой информации. С другой стороны, у студентов часто возникают трудности, связанные с влиянием одного языка на другого родного языка.

Более распространёнными проблемами являются: ошибки в грамматическом оформлении предложений, ограниченный словарный запас, трудности при построении устной речи, нарушение норм произношения, недостаточное понимание сложных текстов.

Несмотря на существующие трудности, многоязычная среда создаёт благоприятные условия для развития межкультурной компетенции студентов. В процессе обучения формируется уважительное отношение к различным культурам и языкам, расширяется кругозор обучающихся.

Современные методы преподавания русского языка В настоящее время в методике преподавания русского языка особое внимание уделяется коммуникативному подходу. Главной задачей преподавателя становится формирование у студентов практических навыков общения на русском языке. Эффективность обучения значительно повышается при использовании интерактивных методов обучения. На занятиях применяются: ролевые игры, дискуссии, работа в парах и группах, анализ текстов, презентации, ситуационные задания.

Подобные методы позволяют активизировать речевую деятельность студентов, развивать навыки устной и письменной речи, а также повышать интерес к изучению русского языка.

Особое значение имеет создание благоприятной психологической атмосферы на занятиях. Многие студенты испытывают языковой барьер и боятся допускать ошибки в речи. Поддержка со стороны преподавателя способствует формированию уверенности и мотивации к изучению языка.

Использование цифровых технологий в обучении:

Одним из важнейших направлений современного образования является внедрение цифровых технологий в учебный процесс. Использование электронных ресурсов значительно расширяет возможности преподавания русского языка.

В образовательной практике активно применяются: мультимедийные презентации, онлайн-платформы, электронные словари, мобильные приложения, тестовые программы видеоматериалы, искусственный интеллект и чат-боты.

Цифровые технологии делают учебный процесс более наглядным, доступным и интересным. Студенты получают возможность самостоятельно работать с дополнительными материалами, выполнять интерактивные задания и совершенствовать навыки общения на русском языке. Кроме того, использование современных технологий способствует развитию самостоятельности студентов и формированию навыков самообразования, что особенно важно в условиях современного информационного общества. Роль преподавателя в многоязычной аудитории В условиях многоязычной среды преподаватель русского языка выполняет не только образовательную, но и воспитательную функцию. От профессионального мастерства преподавателя зависит эффективность обучения и мотивация студентов.

Преподавателю необходимо учитывать уровень владения языком, индивидуальные особенности студентов и их коммуникативные потребности. Важным фактором является использование гибких методов обучения и адаптация учебных материалов к уровню подготовки обучающихся.

Современный преподаватель должен владеть цифровыми технологиями, применять инновационные методы обучения и постоянно совершенствовать профессиональные навыки. Только комплексный подход позволяет обеспечить высокое качество преподавания русского языка в вузах Узбекистана.

Заключение.

Таким образом, преподавание русского языка в многоязычной среде Узбекистана имеет свои особенности и требует комплексного методического подхода. Многоязычная образовательная среда создаёт как определённые трудности, так и дополнительные возможности для изучения языка.

Эффективность преподавания русского языка во многом зависит от применения современных педагогических технологий, коммуникативных методов и цифровых ресурсов. Особую роль играет профессиональная деятельность преподавателя, направленная на развитие языковой и межкультурной компетенции студентов. Совершенствование методики преподавания русского языка в условиях многоязычия остаётся одной из актуальных задач современной системы высшего образования Узбекистана.

Список литературы:

- 1.Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий. Москва. ИКАР, 2021.
- 2.Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность. — Москва: Просвещение, 2019.
- 3.Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. Москва. Просвещение, 2020.
- 4.Бим И.Л. Теория и практика обучения иностранному языку. Москва, 2018.
- Государственная программа развития системы высшего образования Республики Узбекистан. Ташкент, 2023.
- 5.Современные технологии преподавания русского языка в вузе. Педагогика и образование. 2023.